

TA'LIM MUASSASASI RAHBARLARINING BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Sattorova Gulmira Asqarjon qizi

Toshkent viloyati Pedagogik mahorat markazi

Metodik xizmat ko'rsatish bo'limi metodisti

sattorovagulmira220530@gmail.com

Annotatsiya: Ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish va samaradorligini oshirish masalalari zamon talablari bilan bog'liq ravishda dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu maqolada rahbarlarning boshqaruv strategiyalari, jamoa bilan ishlash ko'nikmalari, innovatsion yondashuvlar va ta'lim jarayonini takomillashtirishda qo'llaniladigan metodlar tahlil qilinadi. Maqola ta'lim muassasalari boshqaruvida kompetensiyalarning ahamiyatini ko'rsatish, o'quv jarayonini yanada samarali va sifatli tashkil etishga qaratilgan tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlari: muassasa, kompetensiya, kommunikatsiya, strategiya, global, rijalashirish, innovatsion, motivatsiya, interaktiv, digital, quizlet, e-kitob, transformatsiya.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Сатторова Гульмира Аскарджон кизи

Центр педагогического мастерства Ташкентской области

Методист отдела методической службы

Аннотация: Вопросы развития управленческих компетенций руководителей образовательных учреждений и повышения их эффективности являются актуальными в условиях современных требований. В данной статье анализируются стратегии управления, навыки работы с командой, инновационные подходы и методы, используемые для улучшения образовательного процесса. Статья подчеркивает важность компетенций в

управлении образовательными учреждениями и завершается рекомендациями по организации учебного процесса более эффективно и качественно.

Ключевые слова: учреждение, компетентность, коммуникация, стратегия, глобальное, планирование, инновации, мотивация, интерактивный, цифровой, викторина, электронная книга, трансформация.

ISSUES OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT COMPETENCES AND IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF HEADS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Sattorova Gulmira Askarjon qizi

Pedagogical skill center of Tashkent region

Methodist of the Methodological service department

Annotation: The issues of developing management competencies of educational institution leaders and enhancing their effectiveness are of vital importance in the context of modern demands. This article analyzes management strategies, team collaboration skills, innovative approaches, and methods used to improve the educational process. It emphasizes the significance of competencies in managing educational institutions and concludes with recommendations aimed at organizing the learning process more effectively and qualitatively.

Keywords: institution, competence, communication, strategy, global, planning, innovation, motivation, interactive, digital, quizlet, e-book, transformation.

O‘zbekiston ta’lim tizimi so‘nggi yillarda jadal rivojlanish bosqichidan o‘tmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev o‘z asarlarida ta’lim va bilimlarning jamiyat rivojidadagi o‘rniga alohida e’tibor qaratadi. U ta’lim muassasalari rahbarlarining o‘z kompetensiyalarini oshirish, innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarni joriy etish zarurligini ta’kidlagan. Uning fikricha, “Yangi avlod rahbarlari o‘z faoliyatlarida zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari, o‘z jamoalarini rivojlantirishga hissa qo‘shishlari kerak” [1]. Shu sababli, ta’lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish va samaradorligini oshirish masalalari bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir.

Ta'lim muassasasi rahbarlari ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Ularning boshqaruv kompetensiyalari nafaqat o'quv muassasasining muvaffaqiyati, balki o'quvchilarning bilim olish jarayonini ham belgilaydi. Shu sababli, rahbarlarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish va samaradorligini oshirish, zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu maqolada boshqaruv kompetensiyalarining turlari, ularni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va zamonaviy talablarga javob berish masalalari ko'rib chiqiladi.

Umumta'lim muassasalari boshqaruvchilari ta'lim jarayonining sifatini va samaradorligini belgilovchi muhim shaxslar hisoblanadi. Ularning boshqaruv kompetensiyalari nafaqat muassasaning ichki rivojlanishiga, balki ta'lim tizimining umumiy o'sishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kunda umumta'lim muassasalari rahbarlaridan o'z jamoalarini samarali boshqarish, innovatsion yondashuvlarni qo'llash va o'quv jarayonini yangilash talab etilmoqda. O'zbek olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalari ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi [2].

Umumta'lim muassasalarida rahbarlarning rolini yanada oshiruvchi omillar orasida ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, o'quvchilarning individual ehtiyojlari va jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar mavjud. Bugungi kunda ta'lim muassasalari o'quvchilarni tayyorlashda fanlararo yondashuvlarni, loyiha asosidagi o'qitishni va raqamli resurslardan foydalanishni ko'zda tutadi [3]. Bunday sharoitda, rahbarlarning rivojlanishi va professional o'sishini ta'minlash uchun zamonaviy boshqaruv metodologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim tizimining samaradorligi ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalariga bog'liq. Rahbarlar ta'lim jarayonini boshqarish, pedagogik jamoani motivatsiyalash va ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, rahbarlarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim tizimida muhim vazifa hisoblanadi.

Boshqaruv kompetensiyalari rahbarlarning vazifalarni bajarish qobiliyatini belgilaydi. Ular strategik fikrlash, tashkiliy qobiliyatlar, kommunikatsiya ko'nikmalari va innovatsion yondashuv kabi asosiy komponentlardan iborat. Strategik fikrlash rahbarlarga ta'lim muassasasining maqsadlarini belgilash va ularga erishish yo'llarini aniqlash imkonini beradi. Tashkiliy qobiliyatlar resurslarni samarali taqsimlash va jamoani boshqarishni osonlashtiradi. Kommunikatsiya ko'nikmalari esa jamoa a'zolari bilan samarali muloqot qilishni ta'minlaydi. Innovatsion yondashuv rahbarlarga yangiliklarni joriy etish va ta'lim jarayonini takomillashtirishda yordam beradi.

Rahbarlarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish uchun bir qancha usullarni qo'llash mumkin. Treninglar va seminarlar orqali boshqaruv qobiliyatlarini oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar o'tkazish foydali bo'ladi. Mentorlik dasturlari esa tajribali rahbarlardan o'rganish va tajriba almashish imkoniyatini yaratadi. O'qituvchi va rahbarlar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash esa jamoaviy ish muhitini yaxshilashga yordam beradi.

Rahbarlarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish natijasida ta'lim muassasalarining samaradorligi oshishi mumkin. Ta'lim sifatining oshishi innovatsion yondashuvlar va samarali boshqaruv orqali ta'minlanadi. Jamoaviy ish muhitining yaxshilanishi rahbarlarning kommunikatsiya ko'nikmalari orqali erishiladi. Resurslardan samarali foydalanish esa tashkiliy qobiliyatlar yordamida amalga oshiriladi.

Boshqaruv kompetensiyalari rahbarlarning samarali faoliyatini ta'minlaydigan muhim omillardir. Ular nafaqat rahbarlik qobiliyatlarini, balki kommunikatsiya, strategik rejalashtirish, muammolarni hal etish va qaror qabul qilish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Ta'lim muassasalarida bu kompetensiyalar ta'lim jarayonining sifatini oshirish va ijobiy muhit yaratishda asosiy rol o'ynaydi.

KOMPETENSIYA	TA'RIF	AHAMIYATI	MISOLLAR
Kommunikatsiya	O'zaro aloqa va ma'lumot almashish jarayoni.	Ochiqlik va ishonch muhitini yaratadi, jamoa ruhini oshiradi.	Xodimlar bilan muntazam yig'ilishlar o'tkazish.
Strategik rejalashtirish	Uzoq muddatli maqsadlarni belgilash va reja tuzish.	Resurslarni samarali taqsimlash, ta'lim jarayonini rivojlantirish.	Yil yakunida strategik reja tuzish.
Muammolarni hal etish	Muammolarni aniqlash va yechimlar topish jarayoni.	Ta'lim muassasasini samarali boshqarishga yordam beradi.	O'quvchilar uchun qo'shimcha darslar tashkil etish.
Qaror qabul qilish	Turli imkoniyatlar orasidan eng to'g'ri tanlovni qilish.	Samarali va maqsadga muvofiq qarorlar qabul qilishni ta'minlaydi.	O'qituvchilarni ishga olishda tanlov jarayonini o'tkazish.

1-jadval. Boshqaruv kompetensiyalari

Boshqaruv kompetensiyalari rahbarlarning ta'lim muassasalarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun zarur bo'lgan asosiy qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Rahbarlarning rahbarlik qobiliyatlari, samarali kommunikatsiyasi, strategik rejalashtirish, muammolarni hal etish va qaror qabul qilish qobiliyatlari ta'lim jarayonining sifatini oshirish, ijobiy muhit yaratish va o'quvchilar hamda xodimlar o'rtasida mustahkam munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi. Shu sababli, boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim muassasalari uchun muhim vazifalardan biridir.

Bugungi kunda ta'lim sohasida yuz berayotgan o'zgarishlar, jumladan, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, global hamkorlikning rivojlanishi va yangi pedagogik yondashuvlarning paydo bo'lishi, rahbarlardan zamonaviy talablarga javob beradigan malaka va ko'nikmalarni talab etadi. Ushbu jarayonlar ta'lim muassasalarining boshqaruv tizimini mustahkamlash, sifatni yaxshilash va ta'lim jarayonida o'zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchanlikni oshirishni talab qiladi.

Shu ma'noda, ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning professional o'sishi va jamiyatga foydali mutaxassislar tayyorlashdagi roli juda muhimdir. Ushbu masalalar ta'lim tizimidagi yangi talablarga muvofiq yondashuvni talab qiladi va rahbarlarni o'z vazifalarini samarali bajarishga tayyorlashga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish va samaradorligini oshirish masalalari zamonaviy talablarga javob berish uchun ikki muhim yo'nalishni ko'rsatib o'tish mumkin:

ZAMONAVIY TALABLAR

Digital kompetensiyalar

Innovatsion yondashuvlar:

1-rasm. Ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalari

Digital (Raqamli) kompetensiyalar va innovatsion yondashuvlar ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ular nafaqat o'quv jarayonini samarali tashkil etish, balki ta'lim muassasasining umumiy samaradorligini oshirishga yordam beradi. Rahbarlar ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish orqali ta'lim muassasasini zamonaviy va raqobatbardosh qilib saqlashlari mumkin.

Boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni bir necha asosiy elementlardan iborat. Birinchidan, maqsadga yo'naltirilgan ta'lim metodlarini qo'llash rahbarlarning o'z maqsadlarini belgilash va ularga erishish yo'llarini aniqlashda yordam beradi. Ushbu metodlar orqali rahbarlar strategik rejalashtirish, jamoa boshqaruvi va qaror qabul qilish ko'nikmalarini o'zlashtirishlari mumkin.

Ikkinchidan, mentorlik va yetakchilik tizimlari rahbarlarning malaka oshirish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Ular o'zaro tajriba almashish, maslahat berish va rivojlanish imkoniyatlarini yaratish orqali rahbarlarning o'z ko'nikmalarini yanada oshirishlariga yordam beradi.

Bugungi kunda, texnologiyalarni integratsiyalash ta'lim jarayonlarini yanada samarali va qiziqarli qilishga imkon beradi. Online treninglar, vebinarlar va ta'lim platformalari orqali rahbarlar o'z bilimlarini yangilab, yangi yondashuvlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Texnologiyalarni qo'llash rahbarlarga masofadan ta'lim berish imkoniyatlarini yaratadi va global tajriba almashish uchun yangi imkoniyatlarni ochadi.

Innovatsion yondashuvlar ham rahbarlarning kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Rahbarlar yangi g'oyalar va metodlarni joriy etishda faol ishtirok etishi kerak. Bu, o'z navbatida, ta'lim muassasasining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa

Ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish va samaradorligini oshirish, ta'lim tizimining sifatini yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon zamonaviy yondashuvlar va metodlar asosida amalga oshirilishi lozim. Maqsadga yo'naltirilgan ta'lim, mentorlik va yetakchilik, interaktiv metodlar, texnologiyalarni integratsiyalash, innovatsion yondashuvlar va hamkorlik kabi strategiyalar, rahbarlar uchun malakalarni oshirish va ularning professional o'sishini ta'minlaydi.

Rahbarlar o'zlarining kompetensiyalarini rivojlantirish orqali ta'lim jarayonini samarali boshqarishga, jamoani motivatsiya qilishga va muassasa maqsadlariga erishishga hissa qo'shadilar. Bu, o'z navbatida, ta'lim muassasasining umumiy samaradorligini oshirishga olib keladi.

Zamonaviy yondashuvlar yordamida rahbarlar yangi g'oyalarni joriy etish, innovatsiyalarni amalga oshirish va o'zaro hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Shunday qilib, rahbarlarning kompetensiyalarini rivojlantirish nafaqat ularning shaxsiy va professional o'sishi, balki ta'lim tizimining barqaror rivojlanishi uchun ham muhimdir.

Ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish, umumiy natijalar va yuqori samaradorlikka erishish uchun muhim yo'l hisoblanadi. Shu bois, ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishida rahbarlarning roli alohida e'tiborga loyiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. **Mirziyoyev, Sh. M. (2020).** *O'zbekiston: Yangi rivojlanish davri.* Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Noshirligi, 15-bet.
2. **Abdullayeva, I. M. (2021).** Ta'lim muassasalarida boshqaruv kompetensiyalari. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 45-bet.
3. **Abdulazizov, T. (2022).** *Ta'lim tizimidagi innovatsiyalar va ularning ta'lim jarayoniga ta'siri.* Tashkent: Oliy ta'lim. (Sahifa 88)
4. **Fayzullaeva, N. (2019).** *Ta'lim muassasalarida innovatsion rahbarlik.* O'zbekiston ta'lim muassasalarining ilmiy va pedagogik yutuqlari.
5. **Isroilov, S. (2022).** *O'zbekiston ta'lim tizimida rahbarlarning professional kompetensiyalari.* O'zbekiston pedagogik jurnali.
6. **Jumaniyazov, O. (2019).** *O'zbekiston ta'lim tizimida boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish.* O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi.
7. **Mahmudov, U. (2021).** *Innovatsion boshqaruv usullari ta'lim muassasalarida.* Ta'lim va tarbiya.
8. **Rahimov, A. (2017).** *Ta'lim muassasalarida rahbarlik va boshqaruvning zamonaviy yondashuvlari.* O'zbekiston davlat pedagogika universiteti.
9. **Sirojov, R. (2020).** *Pedagogik rahbarlik: nazariy va amaliy asoslar.* O'zbekiston ta'lim muassasalari nashrlari.
10. **Toshpo'latov, T. (2020).** *Ta'lim tizimida boshqaruv: nazariy va amaliy jihatlar.* O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
11. **Xolbekov, B. (2018).** *Ta'lim muassasalari rahbarlari uchun strategik boshqaruv.* Fan va texnologiyalar.
12. **Yusupov, R. S. (2020).** *Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar.* Tashkent: Fan va texnologiya, 62-bet.